

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ: АНАЛИЗ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ

PHILOLOGICAL CURRICULA IN THE DIGITAL AGE: ANALYSIS OF THE APPLICATION PRACTICE

СОКОЛОВА ЮЛИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА,

старший преподаватель,

Российская академия народного хозяйства и госслужбы.

SOKOLOVA YULIYA VYACHESLAVOVNA,

Senior lecturer,

The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration.

В статье рассматривается современный уровень цифровизации филологических учебных программ. Определяются изменения в филологии, к которым привела цифровизация. Оценивается эффективность применения цифровых инструментов. Анализируются возможности и недостатки существующих платформ для реализации филологических программ. Главным средством для реализации филологических учебных программ определена платформа «Moodle». В результате приведены рекомендации по развитию филологических учебных программ в цифровую эпоху, призванные оптимизировать процесс обучения филологическим дисциплинам, с учетом индивидуального подхода к студентам и современных требований к обучению.

The article examines the current level of digitalization of philological curricula. The changes in philology that digitalization has led to are determined. The effectiveness of the use of digital tools is evaluated. The possibilities and disadvantages of existing platforms for the implementation of philological programs are analyzed. The Moodle platform has been identified as the main tool for the implementation of philological educational programs. As a result, recommendations are given for the development of philological curricula in the digital age, designed to optimize the learning process in philological disciplines, taking into account an individual approach to students and modern learning requirements.

Ключевые слова: *филологические учебные программы, цифровые технологии, онлайн-обучение, междисциплинарный подход, цифровая образовательная среда.*

Key words: *philological curricula, digital technologies, online learning, interdisciplinary approach, digital educational environment.*

Появление цифровых технологий оказало глобальное влияние на все сферы жизнедеятельности человека, в том числе и на образовательные системы. Важность развития цифровизации образования закреплена на государственном уровне в нормативно-правовых документах России. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [30] устанавливает требования к использованию и организации дистанционного и электронного обучения в условиях реализации учебных программ, предусматривающих наличие соответствующей квалификации у образовательных учреждений. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» [29] со-

держит положение о предоставлении доступа к образованию высокого качества посредством разработки надежной цифровой среды обучения. С 2019 по 2024 год в России реализуется Федеральный проект «Цифровая образовательная среда», целью которого представляется проведение цифровизации в области образования, которая охватывает снабжение образовательных организаций специализированным оборудованием, создание детских образовательных "IT-кубов", вовлечение более 1 млн педагогов в цифровую образовательную среду, и разработка цифровых учебных материалов [31].

Распространенным заблуждением является, что филология состоит из двух дисциплин – языкознания и литературоведения, однако, такой подход в корне неверен ввиду того, что филология – это мультидисциплинарная наука. Филология представляет собой комплексную гуманитарную науку, направленную на исследование текстов, слов, речи, включающую такие дисциплины как: лингвистика (языкознание) – занимается многофакторным изучением языка; литературоведение – охватывает анализ литературных произведений, теоретический, культурный и исторический контекст литературного творчества; семиотика – сфокусирована на изучении знаков и их интерпретациях; культурология – обращает внимание на различные культурные явления в историко-социальных аспектах; палеография – концентрируется на исследованиях особенностей исторических письменных источников; иностранный язык и др. [13, с. 184; 8, с. 129].

Цифровизация привела к существенным изменениям в филологии, предоставив современные инструменты для проведения исследований, среди которых можно назвать использование искусственного интеллекта (ИИ) для анализа текстов и стихотворений, программное обеспечение для перевода слов, текстов, программы для выполнения контент-анализа, использование технологии Big Data для лингвистических исследований [6, с. 402; 22, с. 144, 145; 9, с. 281; 18, с. 202]. Перечисленные инструменты не в равной степени хорошо справляются с поставленными задачами, Т.С. Комашинская, Е.В. Смородин приводят примеры русско-английских переводов отрывков из известных стихотворных произведений М.В. Ломоносова, У. Шекспира и М.Ю. Лермонтова, выполненных ИИ, которые демонстрируют буквальный, упрощенный перевод вне контекста [12, с. 53-55]. При этом с рутинными задачами – переводом стандартных текстов, распознаванием текста, грамматической проверкой, ИИ справляется хорошо. Цифровые технологии обладают высокими темпами развития, что связано с постоянным увеличением их возможностей в филологии.

В России активно развивается цифровизация филологических образовательных программ, о чем свидетельствует появление в Российском университете дружбы народов (РУДН) образовательных программ бакалавриата «Прикладная цифровая филология» и магистратуры «Цифровые инновации в филологии». Образовательные междисциплинарные программы, разработанные в РУДН, призваны решить проблему нехватки филологических знаний у программистов, которые обладают навыками компьютерной разработки, не знают, как правильно взаимодействовать с пользователем на русском языке через программные продукты [23; 33; 34].

Цифровизация филологических учебных программ может быть достигнута в результате интеграции в учебный процесс системы управления обучением (LMS), которая представляет собой электронную платформу, позволяющую создавать учебные курсы для онлайн-образования и использовать их в педагогической деятельности [35, с. 336]. Наиболее популярной LMS в филологической практике является Moodle, благодаря свободному бесплатному доступу, наличию разнообразия функций и гибкости. Исследования Л.В. Адониной [1, с. 67], А.В. Самойловой [24, с. 99], М.В. Веклич [4, с. 133], А.И. Горожанова [5, с. 906], Н.В. Соловьёвой [26, с. 116], Е.В. Чистовой, Т.К. Веренич, Е.В. Ереминой [36, с. 29] посвящены использованию Moodle в филологических учебных программах. Moodle предоставляет сле-

дующие возможности: создание одновременно нескольких курсов и управление ими; настройка прав доступа к курсам; разработка оригинальных учебных материалов, загрузка файлов в формате фото, графических изображений, документов, презентаций, аудио, видео; создание тестов, с возможностью автоматического получения обратной связи по окончании теста; наличие форумов, чатов, личных сообщений для общения; аналитика для отслеживания успеваемости; интеграция с другими информационными системами учебного заведения; мобильное приложение; календарь, позволяющий следить за расписанием, отслеживать события.

З.С. Омарова, А.М.А. Сеяр [20, с. 76], С.А. Емельянова [7, с. 99], А.Г. Смирнова [27, с. 37], Е.В. Мартынова [15, с. 82] предлагают использовать социальные сети в процессе изучения филологических дисциплин. Основу обучения с помощью социальных сетей, таких как Telegram, Вконтакте, WhatsApp, составляет создание специализированной группы, в которой систематически размещаются образовательные посты, направленные на запоминание короткой обучающей информации. Такой подход позволяет осуществлять обучение в непринужденной обстановке, что способствует эффективному формированию знаний.

На сегодняшний день открыто для изучения большое количество готовых онлайн-курсов, которые частично или полностью могут быть использованы при изучении филологических дисциплин.

Образовательная платформа «Stepik» предлагает бесплатные онлайн-курсы, доступные для прохождения в любое время, такие как: «Основы языкознания» Е.В. Крапивник – курс направлен на формирование базовых знаний о языкознании и на актуализацию представлений науки о языке [11]; «История зарубежной литературы (конец XIX – начало XXI в.)» Е.В. Боровик – курс рассматривает литературу Европы и Америки в контексте исторических событий, знакомит с многообразием культур, подготавливает к исследовательской деятельности [2]; «Теоретические основы изучения иностранных языков» И.Г. Темникова, И.В. Новицкая, О.В. Нагель – курс ориентирован на приобретение навыка лингвистического анализа текстов с учетом текущего этапа развития языков [28] и др.

«Открытое образование» – это электронная образовательная среда, предлагающая бесплатное прохождение онлайн-курсов от ведущих вузов России. Все курсы, представленные на платформе, разработаны в соответствии с требованиями государственных стандартов Российской Федерации. Преимуществом курсов является возможность их зачисления при освоении образовательной программы бакалавриата или специалитета в случае удачного прохождения контрольных испытаний [21]. На момент обращения на платформе доступны для записи курсы по филологическим специальностям: «Метамодернизм и современная русская проза» [16], «Лингвистические подходы к дискурсу» [14], «Введение в корпусную лингвистику» [3], «Методы и алгоритмы компьютерной лингвистики» [17] и т. д.

«Лекториум» – представляет собой платформу, на которой размещается образовательный контент [19], на электронной площадке можно найти курсы: «Изменения в современном русском языке» [10], «Современный русский речевой этикет» [25], «Древнегреческий язык» [6] и т.п.

Главным недостатком готовых курсов является невозможность внесения изменений в соответствии с видением преподавателя и пожеланиями студентов. Стоит отметить, что для платформ «Stepik», «Открытое образование», «Лекториум» существует возможность не только использования готовых курсов, но и разработка собственных курсов. В табл. 1 представлен более развернутый анализ платформ по реализации филологических образовательных программ, с точки зрения создания собственных курсов.

Таблица 1. Анализ возможностей и недостатков платформ для реализации филологических образовательных программ

Наименование	Возможности платформы	Недостатки платформы
Moodle	Создание курсов по нескольким дисциплинам и управление ими; возможность проведения лекций, семинаров с использованием текстов, видео, презентаций; наличие инструментов взаимодействия – чатов, форумов; инструментов для разработки тестов, автоматической оценки, предоставления обратной связи; возможности для групповой и индивидуальной работы; поддержка воспроизведения мультимедиа контента; мобильное приложение; совместимость с другими прикладными программами; возможности адаптивного, индивидуального обучения; возможность внесения изменений; гибкость, возможность разработки программы в соответствии с требованиями ФГОС	Высокие требования к техническим навыкам у преподавателей и студентов – необходимо уделить дополнительное время для пользовательского освоения платформы; технические сложности - осуществление квалифицированной технической поддержки; ограниченный функционал мобильного приложения; отсутствие специализированных инструментов для филологов
Stepik	Структуризация материалов по модулям и уроком; возможность создания нескольких курсов; интеграция мультимедиа контента; разработка тестов с автоматическим оцениванием, а также заданий с ручной проверкой; использование элементов геймификации для мотивации прохождения курсов; возможность интеграции с другими электронными сервисами и платформами, гибкость, возможность разработки программы в соответствии с требованиями ФГОС, возможность выдачи сертификатов по окончании курса, широкий охват аудитории	Отсутствие возможности группового обучения, проведения онлайн-лекций; отсутствие специальных филологических инструментов; технические ограничения в создании заданий с автоматической проверкой; отсутствие возможности индивидуального обучения; высокие требования к навыкам компьютерной грамотности; ограниченные ресурсы для взаимодействия между преподавателями и студентами
Открытое образование	Возможность разработки нескольких курсов и управление ими; интеграция мультимедийных материалов; автоматизация проверки заданий; наличие инструментов взаимодействия – форумов, организации дискуссий, отслеживание прогресса прохождения курса; мобильное приложение; инструменты для групповой работы; возможности создания индивидуального обучения; интеграция с внешними ресурсами; разработка программы в соответствии с требованиями ФГОС	Необходимость заключения договора о сотрудничестве с платформой; ограниченный функционал по использованию интерактивных элементов, автоматической проверки заданий, адаптивного обучения, мобильного приложения; отсутствие специализированных инструментов для филологии; ограничения доступности некоторых материалов платформой
Лекториум	Инструменты для создания и формирования курсов; возможность интеграции мультимедиа файлов; элементы интерактивного обучения и геймификации; возможности автоматической и ручной проверки заданий; работа в группах; мобильное приложение; возможность индивидуального обучения; выдача сертификатов по окончании курса	Требуется дополнительная оплата для использования более широких возможностей платформы, включая увеличение количество участников курса, использование файлов мультимедиа и интерактивных инструментов; отсутствие инструментов для группового взаимодействия; ограничение доступности контента непосредственно самой платформой; невозможность проведения онлайн-лекций, семинаров; отсутствие специализированных инструментов для филологов

Платформа «Moodle», несмотря на наличие определенных недостатков, является наиболее приемлемым средством реализации филологических образовательных программ, поскольку она предоставляет самые большие возможности для разработки образовательного контента, автоматической и ручной проверки заданий, доступности учебных материалов, возможностями взаимодействия между участниками учебного процесса, инструментами для настройки индивидуального обучения и независимостью от влияния организаторов платформы.

В целом цифровые технологии предоставляют большие возможности для реализации учебного процесса: помогают восполнить недостаточное количество академических часов на изучение дисциплины, способствуют индивидуальному подходу к обучению. Так, с помощью дополнительных электронных материалов студенты, испытывающие трудности в освоении филологической дисциплины, могут самостоятельно разобраться в сложной теме, а талантливые студенты совершенствовать свои способности.

Рекомендации по развитию филологических учебных программ в цифровую эпоху:

- Активное использование различных онлайн-ресурсов в учебных программах, включая онлайн-платформы, мультимедийные материалы, интерактивные инструменты, электронные библиотеки;
- Разработка междисциплинарных учебных программ, учебных программ, включающих аудиторные и онлайн занятия, создание индивидуальных программ в зависимости от способностей студентов;
- Разработка филологических учебных программ под конкретные цифровые ресурсы: онлайн-платформы, социальные сети, видеолекции;
- Развитие компьютерной грамотности у преподавателей и студентов, которое позволит разрабатывать учебные программы высокого технического уровня сложности;
- Осуществление контроля качества обучения студентов, отслеживание уровня выполнения задания, эффективности разработанных упражнений на выполнение задания, для постоянного улучшения образовательных материалов.

Главным средством для реализации филологических учебных программ является платформа «Moodle», которая полностью позволяет выстроить обучающий процесс в онлайн-среде, дополнительными средствами осуществления учебных программ можно назвать социальные сети и готовые онлайн-курсы. Для исследовательской деятельности в филологии широко применяются технологии искусственного интеллекта и больших данных, автоматизирующие выполнение контент-анализа, перевода простых текстов, проверки грамматики. Приведенные рекомендации по развитию учебных программ призваны оптимизировать процесс обучения филологическим дисциплинам, с учетом индивидуального подхода к студентам и современных требований к обучению.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Адонина Л.В., Реализация модели обучения профессионально-иноязычной лексике в СДО MOODLE // Российская наука в современном мире. 2022. С. 67-68.
2. Боровик Е.В. История зарубежной литературы (конец XIX – начало XXI в.) // Stepik. URL: <https://clck.ru/3AhR76> (дата обращения: 18.05.2024).
3. «Введение в корпусную лингвистику» // Открытое образование. URL: <https://clck.ru/3AhZCk> (дата обращения: 18.05.2024).
4. Веклич М.В. Цифровые технологии для филологов: лингводидактический аспект // Векторы развития русистики и лингводидактики в контексте современного филологического образования. 2021. С. 133-142.

5. Горожанов А.И. Генерация файлов формата Moodle XML на основе данных сбалансированного лингвистического корпуса // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2024. Т. 17. №. 3. С. 906-911.
6. Древнегреческий язык Современный русский речевой этикет // Лекториум: lektorium.tv. 2024. URL: <https://clck.ru/3Ahdfn> (дата обращения: 18.05.2024).
7. Емельянова С.А. Обучение иностранному языку для специальных целей: новации и перспективы (на примере онлайн-платформ) // Нижневартковский филологический вестник. 2022. № 1. С. 99-107.
8. Занкович Е.П. Лингвострановедческий аспект в преподавании иностранного языка // Язык и межкультурные коммуникации. 2023. С. 128-130.
9. Иванова А.М. Перспективы использования программ контент-анализа в переводческой практике / А.М. Иванова, Т.А. Соболева // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2020. Т. 13. № 8. С. 280-285.
10. Изменения в современном русском языке // Лекториум: lektorium.tv. 2024. URL: <https://clck.ru/3AhZtV> (дата обращения: 18.05.2024).
11. Крапивник Е.В. Основы языкознания // Stepik. URL: <https://clck.ru/3AhPYf> (дата обращения: 18.05.2024).
12. Комашинская Т.С. Проблема искусственного интеллекта в лингвистике / Т.С. Комашинская, Е.В. Смородин // Духовно-нравственное развитие и воспитание детей и молодежи: опыт, проблемы, перспективы развития. 2023. С. 53-55.
13. Копейкина Н.Г., Филология-обязательный компонент среднего и высшего образования // Приоритетные направления развития науки и технологий. 2021. С. 184-185.
14. Лингвистические подходы к дискурсу // Открытое образование: proed.ru. 2024. URL: <https://clck.ru/3AhZ7F> (дата обращения: 18.05.2024).
15. Мартынова Е.В. Дидактический потенциал социальных сетей в высшей школе // Актуальные тренды в современном образовании: сборник научных трудов. Саратов: Издательство "Саратовский источник", 2022. С. 82-85.
16. Метамодернизм и современная русская проза // Открытое образование. URL: <https://clck.ru/3AhYvQ> (дата обращения: 18.05.2024).
17. Методы и алгоритмы компьютерной лингвистики // Открытое образование. URL: <https://clck.ru/3AhZHN> (дата обращения: 18.05.2024).
18. Никитина В.В. Верификационный потенциал образовательных технологий поиска (Big Data) / В. В. Никитина, Т.А. Лыкова, Т.А. Начинкина // Большая конференция МГПУ: сборник тезисов: в 3 т., Москва, 28-30 июня 2023 года / Московский городской педагогический университет. Том 1. М.: Издательство ПАРАДИГМА, 2023. С. 201-205.
19. О Лекториуме // Лекториум. URL: <https://clck.ru/3AhZtB> (дата обращения: 18.05.2024).
20. Омарова З.С. Совершенствование методики обучения с помощью социальных сетей (на примере опыта обучения русскому языку как иностранному) / З.С. Омарова, А.М.А. Сеяр // Известия Дагестанского государственного педагогического университета. Психолого-педагогические науки. 2024. Т. 15. №. 3. С. 76-81.
21. О проекте «Национальная платформа открытого образования» // Открытое образование. URL: <https://clck.ru/3AhXMX> (дата обращения: 18.05.2024).
22. Прибыткова В.И. Выбор начинающего переводчика: бумажные или электронные словари, онлайн-программы / В.И. Прибыткова, Т.В. Кушнарева // Молодежный вестник ИрГТУ. 2021. Т. 11. № 1. С. 142-147.
23. Прикладная цифровая филология // Российский университет дружбы народов. URL: <https://clck.ru/3Afw8j> (дата обращения: 18.05.2024).
24. Самойлова А.В. Об эффективности внедрения электронных курсов дистанционной образовательной среды Moodle в учебный процесс // Филологические науки в XXI веке: актуальность, многополярность, перспективы развития. 2020. С. 99-105.
25. Современный русский речевой этикет // Лекториум. URL: <https://clck.ru/3AhZz4> (дата обращения: 18.05.2024).

26. Соловьёва Н.В. Использование дистанционных образовательных технологий в практике преподавателя-филолога // Дидактика сетевого урока. 2020. С. 116-119.
27. Смирнова А.Г. Социальная сеть ВКонтакте как инструмент для повышения мотивации при обучении иностранным языкам // Виртуальная коммуникация и социальные сети. 2023. Т. 2. №. 1. С. 37-40.
28. Темникова И.Г., Теоретические основы изучения иностранных языков / И.Г. Темникова, И.В. Новицкая, О.В. Нагель // Stepik. URL: <https://clck.ru/3AhS5B> (дата обращения: 18.05.2024).
29. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» // Президент России. URL: <https://clck.ru/3AfdCT> (дата обращения: 18.05.2024).
30. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // Президент России. URL: <https://clck.ru/3AfUs9> (дата обращения: 18.05.2024).
31. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда // Министерство просвещения России. URL: <https://clck.ru/3AffhT> (дата обращения: 18.05.2024).
32. Федорова У.А., Распознавание эмоций в поэзии с использованием искусственного интеллекта / У.А. Федорова, И.В. Гаврилова // Сборник научных трудов молодых ученых и специалистов. 2023. Часть 1. С. 397-403.
33. Цифровые инновации в филологии // Российский университет дружбы народов. URL: <https://clck.ru/3AfwC4> (дата обращения: 18.05.2024).
34. Цифровая филология. Зачем гуманитарии IT? // РИА Новости. 2022. URL: <https://clck.ru/3AfwDz> (дата обращения: 18.05.2024).
35. Шурыгин В.Ю. Электронные системы управления обучением в академическом и корпоративном образовании // Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2021. Т. 10. № 2(35). С. 335-338.
36. Чистова Е.В., Дистанционный онлайн-курс по обучению русскому языку как иностранному в системе Moodle: специфика педагогического дизайна / Е.В. Чистова, Т.К. Веренич, Е.В. Еремина // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Педагогика, психология. 2021. №. 2. С. 29-35.

© Соколова Ю.В., 2024.